

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

UZBEKISTAN SPORTS AWARDS 2021

10,000

Akbar Jo'rayev

"YILNING ENG YAXSHI SPORTCHISI"
O'zbekiston Milliy kubogi g'olibi
29.12.2021

Respublikasi Bosh vazir o'rinbosari -

Aziz Abduxakimov

2021/8

ISSN: 2181 7804

FAN - SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

Муқовада: "2021 йилнинг энг яхши спортчиси"
Токио-2020 олимпия ўйинлари чемпиони
Акбар Жўраев (оғир атлетика).

Сурат муаллифи: Абдулло Файзуллаев (МОҚ)

Бош муҳаррир
**Маҳмуджон
БОЛТАБАЕВ**

Бош муҳаррир ўринбосари
илмий маслаҳатчи:

**Рашид
МАТКАРИМОВ**

Таҳрир ҳайъати таркиби:

А.Б.Хасанов, С.Б.Репкин
(Беларусь Республикаси),
С.И.Петров, Ф.Р.Зотова,
С.А.Захарова, М.В.Синютин
(Россия Федерацияси), Баек
Мунг Жонг (Жанубий Корея),
Милан Михайлович
(Сербия Республикаси),
И.П.Сивохин, А.Анарбаев
(Қозоғистон Республикаси),
Ш.Ханкельдиев,
Ф.А.Керимов, Ш.И. Алламуротов,
Д.Х.Умаров, К.Д.Ярашев,
К.Ф.Баязитов, А.З.Ходжаев,
А.К.Эштаев, А.А.Пулатов,
М.Н.Умаров, Д.Н.Арзикулов,
К.Ш.Зиядуллаев,
И.А. Ахмедов, М.Ў.Арзикулов
З.Ю.Газиёва, А.Н.Шопулатов,
Б.Ж.Мамбетов,
С.С.Тажибаев,
А.С. Гонашвили,
Ш.Х.Тоштурдиев.

fansports.uz

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

Ўзбекистон давлат

МУНДАРИЖА/СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- К.Т. Шакиржанова., А.Ақбаров., Е.С. Люлина.,
Е.В. Воронина** – Анализ соревновательной дея-
тельности и прогноз выступлений в легкоатлетичес-
ком семиборье ведущей спортсменки Узбекистана. 3
- А.А. Пулатов., С.Ф. Ашуркова** – Влияние острой
гипоксии на точность подачи. 7
- К.Ф. Рузамухамедов** – Юқори малакали баланд-
ликка сакровчи қизларнинг ҳаракат қобилиятлари. 9
- Т.А. Оразимбетов** – Оғир атлетика бўйича 2021
йилги жаҳон чемпионати: натижа ва таҳлиллар. 12
- А.У. Ибрагимов., С.Т. Усманходжаев.,
Ш.С. Турдикулов** – Совершенствование системы
тактической подготовки фехтовальщиков. 15
- Б.Б. Одилов** – Малакали белбоғли курашчилар ми-
солида рақибни кўтариб ташлаш билан боғлиқ мах-
сус иш қобилиятига мувозанат сақлаш турфунлиги-
нинг таъсир этиши. 19
- А.А.Туньян** – Влияние замаха рук с разной амплитудой
на проявление прыгучести при занятиях волейболом. 21
- М.Х. Миржамолов** – Ўзбекистонда паралимпия ҳара-
кати ривожлантириш ва захира спортчиларни тайёр-
лашда илмий ёндашув. 25
- Б.З. Каримов** – Результативность бросков в прыж-
ке с поворотом вправо-влево с оценкой проявления
ряда координационных показателей этих движений у
юных баскетболистов. 27
- Д.К. Каримов** – Педагогическая технология поиска
одаренных детей в акробатике. 30
- Т.Г. Шатурсунов** – Эффективность недельного
микроцикла спортивной подготовки юных дзюдоис-
тов 11–12 лет. 32
- Л.Б. Собирова., Ш.А. Абдиев** – Таянч-ҳаракат аппа-
рати шикастланган юқори малакали улоқтирувчиларни
юқламаларини тақсимлаш ва машғулот режаларини
ишлаб чиқиш. 35
- Х.А. Каримов** – Ёш гимнастикачиларни махсус
жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш. 39

жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади

Таҳририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 80 саҳифа.
Адади 200 нусха.
Босишга рухсат этилди:
10.02.2020

Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмаҳонасида нашр
қилинди.

“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118
05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.

Мусаҳҳиҳлар:
М.С. Айходжаева,
Ш.Б. Алиева

Техник муҳаррир:
М. Раҳмонов

2021/8

- Ф.И. Бобомуродов** – Курашчиларнинг техник-так-
тик ҳаракатларини сифатли бажаришда релаксация-
га йўналтирувчи махсус машқлар мажмуасидан фой-
даланиш. 42
- И.Х. Турдибоев** – Биринчи лига футбол жамоаларининг
техник-тактик ҳаракатлар таҳлили. 44
- В.Д. Анашов** – Малакали боксчилар мусобақа
фаолияти муваффақиятини таъминлайдиган омил-
лар. 46
- Ш.А. Арсланов., Ш.А. Арсланов., Д. С. Жакипов.,
О.М. Алижонов** – Оптимизация технико-тактической
подготовки дзюдоистов-юниоров различных весовых
групп. 50
- Ф.З. Ибрагимов** – Ёш волейболчиларда ихтисос-
лаштирилган сакровчанликни ривожлантириш
услугияти. 52
- С.Н. Пулатов** – Анализ состава тела у футболис-
тов 18-19 лет, как фактора, влияющего на уровень
их специальной выносливости на различных этапах
годового цикла. 55
- Э.И. Байтўраев** – Самбо курашчиларида бугимла-
раро эгилувчанликнинг ривожланганлик даражаси
ва унинг аҳамияти. 57
- Ф.Ч. Зияев** – Босқон улоқтирувчиларни махсус куч
сифатини ривожлантириш самарадорлиги. 59
- Х.Б. Суяров** – Ёш волейболчилар умумий жисмоний
ва махсус тайёргарлиги нисбати. 61
- И.Ф. Исмоилов** – Спорт мактаблари ўқувчи-регби-
чилари жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш
услугияти. 63

ПЕДАГОГИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

- А.Н. Шопулатов** – Жисмоний тарбия ва спорт соҳа-
сидаги таълим муассасалари ўртасида ҳамкорлик
алоқаларини ривожлантириш йўналишлари. 66
- Б.Р. Мовлонов** – Жамоат хавфсизлигини таъмин-
лашнинг илмий-методик асослари. 69

БОЛАЛАР – ЎСМИРЛАР СПОРТИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

- В.Б. Арипова., Е.С. Епифанова., Ў.Ш. Нуралиева**
– Мактабгача ёшдаги болаларни жисмоний қобилият-
ларини ҳаракатли ўйинлар орқали ривожлантириш. 72
- Д.М. Шербоев** – Развитие скоростно-силовых воз-
можностей у пловцов в подготовке на суше 77

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

физические нагрузки с учетом их индивидуальных возможностей.

Выводы 1. Результаты тестирования технической подготовленности юных акробатов выявили, что внедрение в учебно-тренировочный процесс авторской программы направленной на поиск одаренных детей для занятий акробатикой, позволили значительно улучшить координационную подготовку ($t=3,6$), повышает качество вращательной подготовки ($t=2,3$) и качество пируэтной подготовки ($t=2,6$).

2. Выявлена высокая эффективность внедренной в учебно-тренировочный процесс авторской программы по результатам тестирования двигательной и технической подготовки юных акробатов и на их

основе дифференцировать комплектование групп на этапе начального совершенствования.

Литература:

1. Ханкельдиев Ш.Х. Ураимов С. Р. Теоретические основы физического статуса. Монография, Фергана - 2021 – 138с.
2. Ханкельдиев Ш.Х. Ураимов С. Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи. Монография. Фергана - 2021 – 122 с.
3. Ханкельдиев Ш.Х. Каримов Д.К. Махсус машфулотлар босқичида жуфт акробатика бўйича пастки шерикларнинг мотор фаоллигини таҳлил қилиш. «Фан спортга». 2021 № 4. С 24-26
4. Умаров М.Н., Эштаев А.К. Характерные особенности соревновательной деятельности гимнастов. // «Фан спортга». 2005. №1– С. 34-35.
5. Каримов Д. Мониторинг специально-физической и технической подготовленности юных гимнасток. FarDu Ilmiy Xabarlari 2018 №1. С110-112

Соискатель
Т.Г. ШАТУРСУНОВ¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, город Чирчик, Узбекистан

Информация для связи с автором:
shtg1990@gmail.com

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕДЕЛЬНОГО МИКРОЦИКЛА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 11–12 ЛЕТ

Аннотация

В настоящей статье рассматривается эффективность разработанной экспериментальной программы подготовки юных дзюдоистов 11 и 12-летнего возраста на недельный микроцикл. Автором в качестве физической подготовки юных дзюдоистов исследуются методы повторного упражнения для развития абсолютной силы, экстенсивного интервального упражнения для развития взрывной силы и длительного непрерывного упражнения для развития силовой выносливости.

Ключевые слова: дзюдо, юные дзюдоисты, этап начальной подготовки, методика спортивной тренировки.

Введение. Востребованность разработки научно обоснованных инновационных рекомендаций по применению наиболее эффективных средств общей и специальной физической подготовки в учебно-тренировочном процессе начинающих дзюдоистов юного возраста основывается на известных в теории и методике физической культуры и спорта закономерностях по использованию средств и методов спортивной тренировки в зависимости от возраста, пола и квалификации обучающихся, а также методами повышения целесообразного воздействия различных по направленности и характеру физических упражнений для подготовки юных дзюдоистов.

В большинстве случаев основой для разработки этих рекомендаций является тщательный учет тре-

Annotation

Ушбу мақолада муаллиф томонидан 11 ва 12 ёшдаги ёш дзюдочиларнинг ҳафталик микроцикл даврида экспериментал ўқув дастури самарадорлиги ўрганилган. Шунингдек, муаллиф ёш дзюдочиларнинг жисмоний тайёргарлиги сифатида кучли чидамликни ривожлантириш учун узок муддатли доимий машқларни, мутоқ кучни ривожлантириш учун такрорий машқ усуллари, портловчи кучни ривожлантириш учун кенг оралиқли машқларни таҳлил қилган.

Калит сўзлар: дзюдо, ёш дзюдочилар, бошланғич тайёргарлик босқичи, спорт машфулотлари услубияти.

This article reveals the effectiveness of the developed experimental training program for young judoists of 11 and 12 years of age for a week-long microcycle. The author studies methods of repeated exercises for the development of absolute strength, extensive interval exercises for the development of explosive strength and long-term continuous exercises for the development of strength endurance as physical training of young judoists.

Key words: judo, young judoists, initial training stage, sports training methodology.

бований принципа единства общей и специальной подготовки спортсмена, сформулированного известным теоретиком физической культуры и спорта Л.П. Матвеевым [5], а также усовершенствованный им же принцип относительной избирательности и единства различных сторон подготовки спортсмена [6].

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что одной из очевидных тенденций современного спортивного движения является весьма интенсивное снижение возраста детей, приступающих к целенаправленной спортивной подготовке в большинстве видов спорта, включая все разновидности единоборств [1,2,3,7]. Особенно отчетливо эта тенденция начала проявляться в последние десятилетия, и в настоящее время в спортивных школах, где имеются отделения

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

дзюдо, занимается довольно большое количество детей младшего и среднего школьного возраста. На начальном этапе многолетней подготовки дзюдоистов ведущими функциями являются формирования устойчивого интереса к систематическим занятиям спорта [4].

Основное содержание работы. С целью дальнейшего совершенствования учебно-тренировочного процесса нами разработана экспериментальная программа подготовки юных дзюдоистов 11 и 12-летнего возраста на недельный микроцикл группы начальной подготовки с приоритетным исследованием метода повторного упражнения для развития абсолютной силы (ПУ), метода экстенсивного интервального упражнения для развития взрывной силы (ЭИУ), метода длительного непрерывного упражнения для развития силовой выносливости (ДНУ) в качестве физической подготовки (табл. 1).

Таблица 1

Экспериментальная программа подготовки юных дзюдоистов на недельный микроцикл группы начальной подготовки

Содержание		Дни недели			
		понедельник или вторник	среда или четверг	пятница или суббота	
Время в мин.	подготовительная часть	17	15	18	
	Основная часть	техничко-тактическая подготовка	22	23	25
		физическая подготовка	42 (ПУ, ЭИУ)	41 (ЭИУ, ДНУ)	40 (ПУ, ДНУ)
	заключительная часть	9	10	7	
	общий объем тренировочной нагрузки	90	90	90	

Для определения показателей физической и технической подготовленности был сформирован комплекс информативных контрольных упражнений, включающий подтягивания на перекладине (раз); прыжок в длину с места (см); – сгибания-разгибания рук в упоре лежа (раз); челночный бег 4 × 10 м (с); лазание по канату 4 м (с); 5 бросков через спину (с).

Проверка эффективности разработанного варианта построения микроциклов спортивной подготовки юных дзюдоистов на этапе начальной подготовки проводилась посредством педагогического эксперимента в течение полугодичного макроцикла тренировки. Проверка осуществлялась путем анализа прироста результативности в показателях физической подготовки и технической подготовленности юных дзюдоистов в специально сформированных экспе-

риментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп по 23 спортсмена.

Показатели физической и технической подготовленности юных дзюдоистов 11–12-летнего возраста на начальном этапе эксперимента представлены в таблице 2. Анализ результатов предварительного обследования, принимавших в эксперименте дзюдоистов экспериментальной и контрольной групп, показал высокую достоверную схожесть при $p > 0,05$.

Таблица 2

Показатели физической подготовленности юных дзюдоистов 11–12-летнего возраста до начала эксперимента

№	Контрольные упражнения	Группы				Различия	
		экспериментальная (n=23)		контрольная (n=23)			
		X	±σ	X	±σ	t	P
1.	Подтягивание на перекладине, раз	5,3	0,23	5,5	0,2	1,54	>0,05
	Прыжок в длину с места, см	145,2	11,6	147,4	12,1	1,87	>0,05
	Сгибания-разгибания рук в упоре лежа, раз	23,2	2,4	22,9	2,2	1,63	>0,05
	Челночный бег 4 × 10 м, с	12,4	1,6	12,3	1,5	1,69	>0,05
	Лазание по канату 4 м, с	18,9	2,5	18,7	2,4	1,47	>0,05
	5 бросков через спину, с	13,1	1,9	13,4	1,8	1,92	>0,05

Результаты проведения обследования юных дзюдоистов до начала эксперимента выглядели следующим образом: в подтягивании на перекладине ЭГ $5,3 \pm 0,23$ раза, КГ $5,5 \pm 0,2$ раза, различие составило по критерию t-Стьюдента (t) 1,54, что означает недостоверное различие при $p > 0,05$; в прыжке в длину с места ЭГ – $145,2 \pm 11,6$ см, КГ – $147,4 \pm 12,1$ см, $t = 1,87$, $p > 0,05$; в сгибании-разгибании рук в упоре лежа ЭГ – $23,2 \pm 2,4$ раза, КГ – $22,9 \pm 2,2$ раза, $t = 1,69$, $p > 0,05$; в лазании по канату 4 м ЭГ – $18,9 \pm 2,5$ с, КГ – $18,7 \pm 2,4$ с, $t = 1,47$, $p > 0,05$; в 5 бросках через спину ЭГ – $13,1 \pm 1,9$ с, КГ – $13,4 \pm 1,8$ с, $t = 1,92$, $p > 0,05$.

В течение полугодичного цикла подготовки дзюдоисты ЭГ тренировались по разработанной нами экспериментальной программе на недельный микроцикл, тем временем дзюдоисты КГ вели подготовку по традиционной программе, предназначенной для дзюдоистов на этапе начальной подготовки.

Результаты сравнения динамики полученных данных юных дзюдоистов экспериментальных и контрольных групп после проведения эксперимента дали основание для заключения о степени эффективности разработанной программы применительно к физической подготовке занимающихся. Показатели физической подготовленности юных дзюдоистов 11–12-летнего возраста после эксперимента представлены в таблице 3.

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Таблица 3

Показатели физической подготовленности юных дзюдоистов 11–12-летнего возраста после эксперимента

№	Контрольные упражнения	Группы				Различия	
		экспериментальная (n=23)		контрольная (n=23)		t	P
		X	±σ	X	±σ		
1.	Подтягивание на перекладине, раз	7,2	0,21	6,1	0,24	2,31	<0,05
2.	Прыжок в длину с места, см	158,6	12,4	151,1	12,8	2,43	<0,05
3.	Сгибания-разгибания рук в упоре лежа, раз	34,7	3,1	27,3	2,8	2,15	<0,05
4.	Челночный бег 4 × 10 м, с	11,8	1,1	12,1	1,3	2,03	>0,05
5.	Лазание по канату 4 м, с	16,3	2,8	18,2	2,5	2,85	<0,01
6.	5 бросков через спину, с	11,2	1,7	13,1	1,9	2,91	<0,01

Представленные в таблице 3 данные свидетельствуют о достоверно положительных изменениях в результатах тестируемых показателей по сравнению с значениями, полученными в начале эксперимента, что, по всей вероятности, является следствием оптимального соотношения средств физической подготовки, имеющих место в содержании разработанной авторской программы учебно-тренировочного процесса. Кардинальным преимуществом указанного выше соотношения является необходимый объем применения методов ПУ, ЭИУ и ДНУ как приоритетных методов и средств физической подготовки дзюдоистов на ее начальном этапе, позитивно оказавшего на результативность испытания, что подтвердило наличие существенной взаимосвязи между параметрами структуры физической подготовленности спортсменов и характером средств физической подготовки.

Анализ информации, представленной на таблице 3, показал различия значений показателей в контрольных упражнениях юных дзюдоистов 11–12-летнего возраста ЭК и КГ после эксперимента, которые значительно возросли в пользу ЭГ, достигнув по преимуществу характеристик достоверных значений. Показанные результаты испытуемых ЭГ в подтягивании на перекладине соответствуют $7,2 \pm 0,21$ разу, у дзюдоистов КГ – $6,1 \pm 0,24$ разу, различия между результатами ЭГ и КГ оказались достоверными при $P < 0,05$ и t составил 2,31. Результаты в прыжке в длину с места выглядели следующим образом: у дзюдоистов ЭГ – $158,6 \pm 12,4$ см, у дзюдоистов КГ – $151,1 \pm 12,8$ см, уровень достоверности различий по t – 2,43, что соответствует $P < 0,05$. По результатам сгибания-разгибания рук в упоре лежа достоверность между показателями ЭГ ($34,7 \pm 3,1$ раза) и КГ ($27,3 \pm 2,8$ раза) подтвердилась по t – 2,15 ($P < 0,05$). Иную картину в результатах челночного бега 4×10 м показал статистический анализ, где испытуемые ЭГ с результатом $11,8 \pm 1,1$ с увеличили быстроту на 0,6 с, а спортсмены КГ с результатом $12,1 \pm 1,3$ с, повысили результа-

тивность всего на 0,2 с. Результаты между ЭГ и КГ оказались недостоверными при $P > 0,05$, t составило 2,03. В контрольных упражнениях лазание по канату 4 м и 5 бросков через спину достоверность различий между результатами ЭГ и КГ стали соответствовать $P < 0,01$ и t соответственно составило 2,85 и 2,91.

Заключение. Обобщая показанные результаты контрольных упражнений юных дзюдоистов 11–12-летнего возраста, полученных после эксперимента, можно констатировать, что экспериментальная программа, разработанная на основе введения в значительных объемах упражнений с применением методов ПУ, ЭИУ и ДНУ как приоритетного средства физической подготовки спортсменов, оказывает существенное позитивное влияние на их показатели в уровне физической подготовленности.

Повышенная доля предложенных физических средств и методов предопределил более интенсивное развитие основных физических качеств, необходимых для юных дзюдоистов, что предполагает наличие высокого эффекта разработанной экспериментальной программы, в наибольшей степени соответствующей целям и задачам формирования необходимой структуры спортивной подготовленности юных дзюдоистов на начальном этапе подготовки в системе многолетнего учебно-тренировочного процесса.

Следует также подчеркнуть, что существенное значение для величины прироста результативности дзюдоистов экспериментальной группы имеют и другие факторы, среди которых немаловажную роль играет естественный рост организма юных спортсменов и повышение его функциональных возможностей в связи с возрастными изменениями.

Литература:

1. Антоновский Н.И., Болтиков Ю.В. Эффективность применения комплекса упражнений для развития координации в борьбе дзюдо у юношей 11-13 лет // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. Под общей редакцией Ф.Р.Зотовой; Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. 2017. С. 687-690.
2. Баязитов К.Ф. Проблемы спортивного отбора и прогнозирования спортивных результатов на этапах многолетней подготовки тяжелоатлетов // Фан-спортга. 2020. № 8. С. 11-15.
3. Воробьев В.А., Тараканов Б.И. Научно-методические основы подготовки юных борцов: моногр. СПб.: Олимп-СПб, 2007. 80 с.
4. Дадабаев О.Ж. Структура реализации организационно-методических условий обеспечения принципа первичности соревнований на начальном этапе подготовки дзюдоистов // Фан-Спортга. - илмий-назарий журнал. Тошкент, 2018. № 4. С. 51-56.
5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М., 1991. 542 с.
6. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев, 1999. 318 с.
7. Мусаханов А.К., Дудченко Ю.В. Особенности методики обучения элементам дзюдо младших школьников В сборнике: Человек, общество и культура в XXI веке // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 5-ти частях. Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. 2017. С. 137-140.